

Tópicos 5b – condensados em um único arquivo:

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 5 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Carta-compromisso do governador Christino Dias Lopes Filho enviada a Obéd (1970)**
Páginas 3-4: Cópia do original – Página 5: Transcrição
- **CT&I: A visão de Obéd em 1970 e os grandes avanços até 2025**
Páginas 6-7
- **Ofícios 018/74 e 001/74 do Gabinete do Prefeito e do Gabinete Auxiliar (1974)**
Página 8: Cópias parciais dos originais – Página 9: Transcrições
- **Discursos e sinopse de palestra de Obéd (1973-1979) – cópia dos originais**
Páginas 10-12: **Discurso p/ orador formatura em Direito (1973)**
Páginas 13-14: **Discurso p/ Paraninfa Ginásio S. J. Batista (1973)**
Páginas 15-17: **Discurso ao Município de Cariacica (1979)**
Páginas 18-21: **Sinopse palestra Independência do Brasil (1979)**
- **Carta de Obéd ao governador Elcio Alvares (1975)**
Página 22: Cópia do original

- **Carta-resposta do governador Elcio Alvares a de Obéd (1975)**
Página 23: Cópia do original
- **Carta de Obéd ao vice-governador Carlito Von Schilgen (1975)**
Página 24: Cópia do original
- **Cartão-resposta do senador Carlos Lindenberg a Obéd (1975)**
Páginas 25-26: Cópia do original (envelope e texto – frente e verso)
- **Requerimentos de Obéd para equiparar sua aposentadoria (década de 1970)**
Páginas 27-31: Cópias dos originais
- **Nota de Falecimento da Rádio Difusora de Cariacica (1982)**
Página 32: Cópia do original
- **Ofício N° 051/82 da Câmara M. de Cariacica em homenagem a Obéd (1982)**
Páginas 33-34: Cópia do original
- **Clério Borges fazendo um tributo a Obéd no jornal *Correio Popular* (1982)**
Página 35: Cópia do original – Páginas 35-36: Transcrição
- ***Link do Discurso de Clério Borges na A. C. de Letras em tributo a Obéd (2019)***
 - Página 37: link

Carta-compromisso do governador Christino Dias Lopes Filho enviada a Obéd (1970)

Cópia do original:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 3 de junho de 1970

Prezado amigo
Sr. Obed Emmerich:

Acuso recebida a sua carta, de 27 de maio último, junto a qual me enviou um trabalho tecendo considerações contrárias à decisão adotada no que se refere à área destinada ao Centro Industrial da Grande Vitória / que, no seu entender, deveria ser localizada no município de Cariacica.

Devo, nesta oportunidade, a título de esclarecimento, cientificá-lo de que o Governo, na última reunião havida, decidiu que a área para a implantação das pequenas e médias indústrias se alongasse pelo anel rodoviário da BR-101, citando, enfaticamente, a área de Itanhenga, onde o Governo dispõe de considerável gleba.

Para tanto, se necessário fôsse, remover-se-ia o leprozário a fim de que toda a região citada pudesse ser usada, integralmente, para a implantação dessas pequenas e médias empresas.

Assim, em face dessa decisão, deverá ser contratado o estudo geológico mais detalhado da região para o fim de avaliar a resistência do terreno às fundações indispensáveis nas edificações de um distrito industrial.

O trabalho-protesto que me enviou tomei a liberdade de encaminhar à consideração / da COPLAN-ES, bem assim a sua publicação poderá ser feita, pois não vejo, para isto, nenhum in conveniente.

Com protestos de alto apreço,
cordialmente

CHRISTIANO DIAS LOPES FILHO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Cristiano', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Transcrição integral da carta que o governador Christino Dias Lopes Filho enviou a Obéd, em 1970:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
Vitória, 3 de junho de 1970

Prezado amigo

Sr. Obéd Emmerich:

Acuso recebida a sua carta, de 27 de maio último, junto a qual me enviou um trabalho tecendo considerações contrárias à decisão adotada no que se refere à área destinada ao Centro Industrial da Grande Vitória que, no seu entender, deveria ser localizada no município de Cariacica.

Devo, nesta oportunidade, a título de esclarecimento, cientificá-lo de que o Governo, na última reunião havida, decidiu que a área para a implantação das pequenas e médias indústrias se alongasse pelo anel rodoviário da BR-101, citando, enfaticamente, a área de Itanhenga, onde o Governo dispõe de considerável gleba.

Para tanto, se necessário fosse, remover-se-ia o leprosário a fim de que toda a região citada pudesse ser usada, integralmente, para a implantação dessas pequenas e médias empresas.

Assim, em face dessa, decisão, deverá ser contratado o estudo geológico mais detalhado da região para o fim de avaliar a resistência do terreno às fundações indispensáveis nas edificações de um distrito industrial.

O trabalho-protesto que me enviou tomei a liberdade de encaminhar à consideração da COPLAN-ES, bem assim a sua publicação poderá ser feita, pois não vejo, para isto, nenhum inconveniente.

Com protestos de alto apreço,
cordialmente

CHRISTIANO DIAS LOPES FILHO”

CT&I: A visão de Obéd em 1970 e os grandes avanços até 2025

Comentários do autor (Francisco Guilherme Emmerich)

Tomamos a liberdade de fazer aqui uma digressão, comparando o que Obéd escreveu em 1970 com os avanços em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), incluindo inteligência artificial (IA), alcançados até 2025 – ou seja, 55 anos depois! Essa reflexão é dirigida principalmente aos leitores mais curiosos.

Nota-se que Obéd estava bem-informado sobre os avanços de CT&I de sua época, mencionando “*tempos modernos da eletrônica e viagens interplanetárias*”.

No que diz respeito à eletrônica, após o conhecimento da estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos por meio da mecânica quântica, houve avanços significativos na eletrônica baseada em semicondutores de estado sólido de 1947 até o início da década de 1970¹.

Em relação à conquista do espaço sideral, cabe lembrar que, em 1969, o homem viajou e pisou na Lua. Ainda que a viagem à Lua não fosse interplanetária, as viagens interplanetárias, com sondas não tripuladas, já haviam começado em 1962². Portanto, a menção de Obéd às viagens interplanetárias em seu texto, escrito em 1970, é bastante pertinente.

Hoje, em 2025, mais de meio século após 1970, os avanços foram extraordinários. Com a internet, os computadores pessoais modernos, smartphones de última geração e a presença da inteligência artificial (IA) em veículos, máquinas e robôs, é incontestável que estamos na era da eletrônica. Sem dúvida, a humanidade continuará a progredir nesse âmbito.

Na exploração espacial, que se beneficiou bastante das conquistas mencionadas, os avanços mais notáveis foram em naves não tripuladas, que nos permitiram conhecer e explorar todos os planetas do sistema solar. Nesta parte, cabe destacar o conhecimento adquirido em algumas missões com robôs em Marte, e os avanços alcançados com os telescópios espaciais Hubble e James Webb, lançados em 1990 e 2021.

Aproveitando o tema da inteligência artificial, informamos aos leitores que, em 2023-2025, o ChatGPT e o Gemini, dois recentes *chatbots* (programas de computador que utilizam inteligência artificial para simular um ser humano em conversas com pessoas), foram utilizados neste livro para auxiliar na correção

¹ Os transistores de semicondutores (germânio e silício), os circuitos integrados de semicondutores e os circuitos integrados miniaturizados comerciais surgiram, respectivamente, a partir de 1947, 1958 e 1961 (cf. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrônica> e <https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-origem-da-eletronica.html>). De 1961 até 1970, surgiram computadores de grande porte de sucesso e computadores pessoais de capacidade limitada, que marcaram o início efetivo da era eletrônica.

² A primeira sonda interplanetária lançada pelo homem foi a Mariner 2, dos EUA, que fez uma aproximação em Vênus em 1962. Posteriormente, a Venera 7, da URSS, pousou em Vênus em 1970. A Pioneer 10, dos EUA, lançada em 1972, explorou Júpiter e Saturno e tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar (cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Exploração_espacial).

gramatical de algumas partes do texto de autoria de Francisco. Esclarecemos que os textos de Obéd não receberam nenhum tipo de auxílio nesse sentido.

Concluindo este assunto, aproveitamos a oportunidade para alertar que a humanidade deve ser muito cuidadosa com a inteligência artificial. Apesar de ser muito útil em diversas aplicações, ela pode introduzir inovações disruptivas que superem a capacidade humana, levando a decisões prejudiciais à humanidade. Em situações extremas, isso pode nos conduzir a um caminho rumo à extinção.

Por fim, neste tópico, é importante salientar que a humanidade deveria começar a considerar, desde já, a implementação de um sistema de compensação social devido ao uso intensivo de inteligência artificial. Tal sistema serviria para contrabalançar o desemprego estrutural em larga escala que tende a surgir como consequência direta do crescente uso de inteligência artificial.

**Ofícios 018/74 e 001/74 do
Gabinete do Prefeito de Cariacica e do Gabinete Auxiliar (1974)**

Cópias parciais dos Ofícios:

Transcrição parcial do Ofício GP. N° 018/74:

“PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Cariacica, 17 de janeiro de 1974

OF. GP. N° 018/74

DO: PREFEITO MUNICIPAL
AO: JOVEM FRANCISCO GUILHERME EMMERICH

...

Certos de que esta vitória foi o início de uma brilhante carreira, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

VICENTE SANTÓRIO FANTINI
Prefeito Municipal”

Transcrição parcial do Ofício GA. N° 001/74:

“PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE AUXILIAR

Cariacica, 17 de janeiro de 1974

OF. GA. N° 001/74

DE: ALDO ALVES PRUDÊNCIO
AO: JOVEM FRANCISCO GUILHERME EMMERICH

...

É com grande orgulho que nos dirigimos, nesta hora, a você, pois são de jovens assim que o país dependerá no futuro.

Sem mais e confiantes em seu futuro, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

ALDO ALVES PRUDÊNCIO
SUPERINTENDENTE”

Discursos e sinopse de palestra de Obéd (1973-1979)

– cópia dos originais –

Discurso para o orador de uma formatura em Direito em 1973:

Minhas Senhoras

Meus Senhores

Caros Colegas

Ao iniciar esta oração, que me seja permitido confessar-vos, primeiramente, sublime e justificada emoção, pela oportunidade impar que me concedeis, de poder externar de público, a tão culto, quanto seleto auditório, algo da minha crença cívica e relegiosa, razão de ser da minha presença na sociedade, no convívio cotidiano com nossos amigos e companheiros de jornada.

Creio na Santíssima Trindade, subsistente em um Deus infinito, eterno, imutável em Seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, bondade e verdade, no Espírito Santo, inspirador das nossas almas, vivificador da nossa religiosidade e em Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, que se fez homem e que, pelo seu sacrifício vicário, no alto do Gólgota e sua Ressurreição, completou a maravilhosa obra de redenção da humanidade.

Creio na predestinada grandeza do Brasil, que surgiu para o mundo sob o signo da Cruz. Creio na capacidade do homem brasileiro na mocidade do Brasil, cuja inteligência se patenteia através das escolas, das Universidades, dos setores de trabalho, impressionando, mesmo, as elites internacionais, que os estão convocando para trabalhos altamente especializados.

Creio que está na família o elo propulsor de todos os anseios cívicos, morais e espirituais das gerações, responsável pela unidade da Pátria, pelos governos dignos e operosos.

Creio que a legitimidade de um governo é alecerçado na sua capacidade de realizações proveitosas, como a cultura da inteligência nacional pelo desenvolvimento do ensino, para o qual - segundo o Credo do inolvidável mestre Rui Barbosa - as maiores liberalidades do Tesouro constituirão sempre o mais reprodutivo emprego da riqueza pública.

Creio na Justiça, quando ministrada sob os imperativos da lei dozada sob os ensinamentos profundos do Sermão da Montanha que é, sem dúvida, o primeiro e principal código dos direitos e deveres do homem, surgido no albor do Cristianismo, através do memorável discurso de Cristo, nas montanhas da legendária Galiléia.

Creio que somente com Amor poder-se-á construir, no presente ou no futuro, algo de perene e eterno, se quisermos, realmente, moldar uma Nação forte e poderosa, pelo sentido de sua sultura, pela soma das suas instituições, dos conhecimentos acumulados, da civilização realizada através de séculos de luta, tudo cristalizado nas leis sábias e prudentes.

Continua

Creio na capacidade irrevogável de minha geração para lutar por um ideal. E se esse ideal é colocar o Brasil, como País desenvolvido, ao lado dos grandes do mundo de hoje, é preciso lutar, mesmo porque a luta é a única razão de ser da existência e sem ela a vida seria imbecil e cruel; nosso dever é lutar para viver e viver para lutar, no-lo afirma Vargas Vila. O comodismo é o vício infamante das sociedades moribundas e nós somos uma democracia jovem, com direito à vida digna, à liberdade. Não lutar é trair a vida. É mister que esta geração, liberta do medo, entre definitivamente no tumulto das competições e conquiste, dia a dia, com amor e sorriso, com irreversível decisão, um lugar de destaque para esta Pátria que adoramos, na mesa das decisões mundiais.

• • •

Continua

• • •

Creio na profissão de advogado que livremente abracei ; creio no idealismo de todos nós meus caros colegas e, nesse instante, vos convoco, para, da nossa trincheira comum, manejarmos as armas do direito em defesa das causas dignas, dos oprimidos, procurando sempre, deixar este mundo, quando partirmos para a Eternidade, um pouquinho melhor do que como o encontramos.

Finalmente, senhores, às vésperas do Natal, invoquemos, juntos, o nome de Jesus, pedindo-LHE: Cristo, manda a tua estrela outra vez e que ela paire sobre os céus do Brasil, iluminando as consciências desses milhões de brasileiros, para que, no futuro, não haja lares sem pão, crianças esfarrapadas. Que todos acreditem no teu Reino, ó Cristo e possam ter o único reino válido aqui na terra: paz de espírito.

Traze, ó Cristo, do mistério insondável do Infinito, o esplendor da Tua estrela e que ele se transforme, pela inspiração da magnitude, em aspiração de justiça, amor a Pátria, esperança de um povo.

Que a Tua estrela, Neste Natal de 1973, nos redima da maldiciedade, inspirando a autoridade dos governos, para que eles tenham ao mesmo tempo, a palpação das dores humanas e a coragem das decisões heroicas.

Discurso para uma Parainfa no Ginásio São João Batista em 1973

Minhas Senhoras
Meus Senhores
Meus queridos amigos.

Sejam, minhas primeiras palavras, de profundo agradecimento e gratidão a todos vocês, por terem no instante mais feliz de suas vidas de estudantes, procurando vincular a mais humilde das suas professoras, a este momento vitorioso, escolhendo-me como parainfa nesta solenidade em que cada um recebe esse documento oficial, sinal público do ginásio e Escola Normal São João Batista, de que foi concluída, satisfatoriamente, a primeira etapa do aprendizado escolar.

Logicamente, ao se lembrarem do meu nome, tiveram todos, em mente, que eu ia trazer com toda certeza, um belo discurso que a todos encantaria.

Entretanto, meus queridos alunos, não sei fazer belos discursos. Assim sendo, limitar-me-ei a transmitir-lhes uma singela, porém sincera mensagem de otimismo, de amor e de trabalho, que é a melhor forma de estarmos sempre em comunhão com Deus.

Este documento oficial que cada um de vocês acaba de receber, não é um atestado de competência. É, apenas, um papel que os habilita para o ingresso na segunda etapa das lidas escolares. Da humildade com que o tenham recebido, dependerá a segunda vitória de cada um nos estudos, porque ser sábio, não é somente termos armazenado em nossas mentes toda a gama da ciência, das equações matemáticas, de todas as leis da física ou todas as formas da química. O homem, depois de longo e penoso aprendizado, possuidor de todos esses segredos maravilhosos, poderá ser simplesmente um renatado ignorante. Ser sábio é possuir tudo isso, sim, porém, revestir esses conhecimentos da verdadeira sabedoria, que consiste em amor ao próximo, amor a Pátria, à família, às virtudes heróicas, a verdade, sentir e sofrer com os que sofrem, realizar algo de útil à comunidade onde vive, porfiar sempre por deixar este mundo um pouco melhor do que como o encontraram quando chegar o instante inexorável da partida para a eternidade.

Salomão, o sábio rei de Israel, deixou-nos o seguinte provérbio que deveria estar sempre presente na vida de todos os homens e mulheres do mundo: "Conte os teus dias de tal maneira, que possas alcançar um coração sábio".

Quantas vidas secas, inúteis, perniciosas, existem no mundo, na comunidade em que vivemos! É de causar tristeza e pena! Somente é digno de viver aquele que vive uma vida útil, em todos os sentidos. Aquele que assume, em face da vida, do dia a dia, das suas lutas, seja na escola, na Universidade, no lar, na Igreja, na comunidade, no município, no Estado, na Pátria, - uma atitude vitoriosa. Eis aí o segredo dos fortes, a marca inconfundível dos sábios.

É tempo de estudar. Estudar muito, porque somente através do estudo se consegue cabedal suficiente de conhecimentos necessários ao exercício correto da vocação escolhida. É tempo de lutar pelas causas dignas e nobres. Somente medíocres não têm coragem de lutar. As personalidades positivas do mundo, são caracterizadas por vidas inteiramente voltadas para o trabalho. Neste sentido, o grande pensador inglês Samuel Smiles, numa de suas maravilhosas obras, sentença: "O trabalho e o caráter, são as alavancas mestras que movem o mundo".

É tempo de sorrir. Sorrir para a vida. Para o céu, para o firmamento. Para as estrelas. Para a natureza. Para os pássaros e as flores. Sorrir para as crianças e para os velhos. Para os que sofrem dores de todas as formas, sejam as físicas, as morais, pelas incompreensões dos amigos ou aquelas originadas da ingratidão dos companheiros de jornada.

É tempo, também, de cantar. Somente os revoltados, os amargurados, os egoístas não sabem cantar. Cantemos, meus queridos anjinhos, neste dia feliz para vocês, todos juntos hinos de louvor a Deus, canções de amor, canções de Paz para este mundo que vive sob o estigma infamante das guerras imbecis.

É que o nosso cântico, a nossa alegria, possa abrandar ou mesmo estirpar a tristeza que vemos nos olhos e nos semblantes de tantas criaturas ao nosso redor, ao longo de nossa caminhada.

Finalmente, às vésperas do Natal, que agora, aqui, vocês alunos concludentes do primeiro grau, nós professores, todos juntos, unamo-nos numa prece a Jesus:

Ó Cristo, manda outra vez, lá do mistério insondável do infinito, a Tua estrela e que as fulgurações Divinas da Sua luz, possa iluminar a consciência de todos nós, de todos os governantes do mundo, para que possamos sentir, dentro de nós, as clarinadas eternas da justiça, do amor e da bondade, traduzidas nas decisões heróicas, em favor da Paz, da melhoria dos padrões de vida das populações atualmente marginalizadas, pela predeterminada grandeza de Caracaca do Espírito Santo e do Brasil.

Com o meu sincero abraço de despedida, tudo de bom para vocês.

Breve discurso ao Município de Cariacica em 1979

Ao Município de Cariacica a homenagem da Família Emmerich.

Quando Cariacica comemora os seus 89 anos de emancipação política, registamos, com justificado orgulho, as lutas, o trabalho, a perseverança e audácia dos nossos antepassados, na construção do progresso e desenvolvimento desta hospitaleira e bem-querida parcela do predestinado Espírito Santo. Hoje, com seus quase 111 150.000 habitantes, o Município ocupa os primeiros lugares no cenário estadual. Congratulamo-nos, pois, com seu povo, sua generosa juventude, suas progressistas autoridades, ao transcurso destas justificadas comemorações e prelidamos, nesta oportunidade, levar a todos os corações Cariaciquenses uma mensagem de Amor, de Fé e de imorredoura Esperança para todos os que se acharem cansados, aflitos ou desiludidos.

Jesus, ao proferir, durante o seu ministério terreno, o inigualável Sermão da Montanha (S. Mateus 5 a 7), assim falou ~~aos seus discípulos~~ aos seus discípulos e à grande multidão que o seguia e fala, ainda hoje, a todos nós: " Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus". Promessa verdadeira-

mente perturbadora e maravilhosa! Poderemos avaliar, sequer, o significado de ver a Deus face a face? É o que é esse Deus a quem Jesus se refere?

Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, bondade e verdade, criador dos mundos visíveis e invisíveis, do universo, enfim, criador do homem e da mulher, à sua imagem e semelhança.

Segundo um grande sábio brasileiro, que foi, no seu tempo, desprezado, humilhado, incompreendido, Deus é pontífice dos pontífices, rei dos reis, cientista dos cientistas, artista dos artistas; criador de forças, de mundos, de harmonias, de belezas; princípio de todas as coisas e fim a que todas as coisas se dirigem; fonte das nebulosas, arquiteto das constelações, construtor dos astros onde mora o segredo da energia; vida de toda a vida, espírito de todo o espírito; mistério de grandezas, de amplitude, de profundidade, de onnipresença; origem de todo o Bem, causa de todos os efeitos, razão de todas as razões, verdade de todas as verdades; nascedouro dos rios das idéias, oceano do pensamento; morada dos ritmos, do som, da forma e da cor; sinfonia de todos os clamores, derramando-se nas revelações da força e da matéria, inelétrica como o silêncio, que apenas as nobres almas logram escutar; fisiognomia escondida, presença invisível, face de luz, da

estranha luz mais inconcebível aos nossos sentidos, do que a luz dos sóis desconhecidos; decifrador do nosso coração torturado e certeza de nosso espírito; mão que sentimos erguer-nos do abandono, liberdade que nos faz livres, inspiração que nos faz criadores, força que nos justifica.

~~Deus infinito, Deus bom, Deus perfeito!~~

~~Pai da longa série de nossos pais e da longa série de nossos filhos. Nosso Pai!~~

~~Essé é aquele que será visto por todos os que forem "limpos de Coração", por todos aqueles que tiverem os corações livres do ódio, da inveja, do orgulho, da violência, do vício, da descrença, da maldade!~~

Salve 24 de junho de 1979!

01 / Independência

Introdução:

- 1 - Península Ibérica - Dominada pelos árabes muçulmanos - O conde Afonso Henriques, depois de tomar o poder de sua mãe, venceu os árabes e fundou o Reino de Portugal.
- 2 - 2ª dinastia, com D. João I, iniciou a navegação marítima, quando o Infante D. Henrique, seu filho fundou a famosa Escola de Sagres.
Dai intensificaram-se as viagens, até que a 22 de abril de 1500, foi o Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral.
- 3 - Foi o Brasil, de 1500 até 1822, Colônia de Portugal e Reino Unido
- 4 - Os principais eventos que antecederam nossa Independência foram, pela ordem os seguintes:

02/a) - Revolução de Felipe dos Santos, em Vila Rica, Minas, em 1720;

b) - Inconfidência Mineira - Vila Rica em 1789 - Chefe Joaquim José da Silva Xavier - enforcado em 21 de abril de 1792, - sendo que ele e seus companheiros foram traídos pelo Coronel Joaquim Silveira dos Reis - degredados foram seus companheiros - Friar de Andrade, Alvares Maciel, Claudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Thomaz Antônio Gonzaga;

c) - Revolução Pernambucana em 1817 - Chefe Domingos José Martins - Cajacaba, fuzilado.

d) - Chegada de D. João VI em 1808, cuja estadia foi benéfica, abertura dos portos às nações amigas.

seu regresso a Portugal em 1821, deixando no governo do Brasil, seu filho D. Pedro, que passou a governar como bom administrador.

e) — Decreto chegado de Lisboa exigia o regresso de D. Pedro e entrega do governo a uma junta. Os patriotas Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, redigiram uma representação que foi lida perante D. Pedro no largo do Paço, atual Praça 15, no Rio de Janeiro. D. Pedro respondeu — Como é para o bem de todos, etc. A seguir, dirigiu-se ao povo, da janela do palácio — Porém, só tenho a recomendar — vos união e tranquilidade.

f) — Organizado o 1º Ministério, sob o comando de José Bonifácio de Andrada e Silva —

p4

g) - O grito do Ipiranga a 7 de Setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo.

Guerras da Independência

Os irmãos Andrada

José Bonifácio - Martin Francisco
e Antônio Carlos -

O que é Pátria?

Nossa Missão

Carta de Obéd ao governador Elcio Alvares (1975)

Cópia do original:

CARIACICA, em 17 de março de 1975

Prezado amigo e companheiro

DR. ELCIO ALVARES,

DD. GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Coloco nestas linhas, todo o calor do meu aplauso, com o consenso unânime de minha família e de meus humildes amigos de Cariacica, pela sua investidura no elevado cargo de Governador do Estado, extensivo a D^ª IRENE e de mais familiares. E que DEUS, na sua infinita Misericórdia e Bondade, lhe conceda SABEDORIA, para que as tarefas de cada dia desses quatro anos, sejam cumpridas com muito AMOR, muito ZELO, muita FÉ, muita HUMILDADE.

O inesquecível amigo JONES DOS SANTOS NEVES, quando da solenidade de inauguração do Grupo Escolar de Jardim América, concluiu seu discurso com a seguinte frase que jamais esquecerei : " Ao darmos por inaugurada esta obra, temos a certeza de que ao construí-la estávamos caminhando no tempo, na busca consciente e pertinaz da PREDESTINADA / grandeza do Espírito Santo".

E os anos foram correndo. Depois de JONES vieram CARLOS LINDENBERG duas vezes; FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR também duas vezes; CRISTIANO DIAS LOPES FILHO; outros por poucos períodos, e, a 15 de março de 1975, encerra-se o mandato de ARTHUR CARLOS GHERARDT SANTOS, - esse jovem de cabelos brancos, lúcida inteligência e alma lavada, que, como os seus antecessores e na busca dessa " PREDESTINADA GRANDEZA", - teve o DOM - dádiva Divina - de vislumbrar o instante histórico para o Espírito Santo e saiu, qual caixeiro-viajante, à procura dos ELEMENTOS imprescindíveis à efetivação desse grandioso sonho. E o conseguiu,

Agora, a partir deste momento, meu caro ELCIO, caberá a você a gigantesca tarefa de IMPLANTAÇÃO desé desse formidável complexo, PARA QUE ESSE SONHO SE TORNE REALIDADE. Os carvalhos precisam crescer !

Eu o conheço bem de perto. Sinto o pulsar do seu coração de moço idealista e sincero. Tenho certeza absoluta de que sua já comprovada capacidade de liderança saberá ENGAJAR nesse processo de implantação, todos os valores humanos positivos, repelindo, entretanto, os eternos aproveitadores, os eternos varejistas de todos os Governos, - plantadores de C O U V E, incapazes de entender, nos processos violentos de desenvolvimento integrado, - o papel fundamental do crescimento dessa floresta de CARVALHOS, plantada, dia a dia, desde os albos da história deste Estado, porém, com / mais vigor e tenacidade no Governo de ARTHUR CARLOS.

Eu e minha família pedimos a DEUS que lhe dê forças para o desempenho do cargo - verdadeiras chuvas de bênçãos - para você e todos os seus companheiros de trabalho. Finalmente, aqui vai, também, minha IRRESTRITA e leal solidariedade.

CORDIALMENTE, O ABRAÇO DE

Obéd Emmerich

Carta-resposta do governador Elcio Alvares a Obéd (1975)

Cópia do original:

Vitória, 11 de abril de 1975.

Ilmo. Sr.
Obed Emmerich
Carriacica - ES

Meu caro Obed

Acuso o recebimento de sua carta datada de 17 de março
transato, cujos dizeres muito me emocionaram.

Quero, aproveitando a oportunidade, agradecer-lhe as be-
las palavras a mim dirigidas e afiançar-lhe, também, tudo farei para o
engrandecimento do nosso valeroso Espírito Santo.

Cordiais Saudações

Elcio Alvares

Governador do Espírito Santo

Carta de Obéd ao vice-governador Carlito Von Schilgen (1975)

Cópia do original:

CARIACICA, em 17 de março de 1975.

MEU PREZADO AMIGO E COMPANHEIRO
DR. CARLOS ALBERTO LINDENBERG VON SCHILGEN
DD. VICE-GOVERNADO DO ESTADO.

Coloco nestas modestas linhas todo o calor do meu aplauso, de minha família e de meus humildes amigos de CARIACICA, pela sua investidura no elevado cargo de Vice-Governador do Estado do Espírito Santo, extensivo a sua Mulher e queridos familiares. E que DEUS, na sua infinita Bondade, lhe conceda todas as graças e SABEDORIA, para que você possa ajudar o amigo ELCIO ALVARES na grandiosa tarefa de implantação desse formidável complexo industrial que, certamente, livrará o Espírito Santo do subdesenvolvimento, propiciando ao HOMEM, CRIATURA DIVINA, melhores dias, tranquilidade e PAZ.

Se os CARVALHOS já estão plantados, é necessário que sejam cultivados com muito AMOR, / para que, transformados em FLORESTA, possam propiciar a "PREDESTINADA GRANDEZA" do nosso querido Espírito Santo. Para isso é imperiosa a convocação de todos os valores idealistas e positivos e válida a repulsa a todos os inescrupulosos aproveitadores, casta daninha de todos os Governos.

Conhecendo-o bem de perto, tenho certeza de que você não irá preocupar-se com o varejo da administração pública, - exercendo sua invulgar capacidade de liderança no sentido de IMPLANTAÇÃO de algo ESTÁVEL e ETERNO, para o povo Capixaba.

Eu e minha família pedimos a DEUS, neste instante, que lhe dê forças para o desempenho do cargo, verdadeiras chuvas de bênçãos para você e todos os seus companheiros de trabalho. Finalmente, a minha IRRESTRITA solidariedade.

CORDIALMENTE, O ABRAÇO DO

Obéd Emmerich

Cartão-resposta do senador Carlos Lindenberg a Obéd (1975)

Cópia do envelope (frente e verso):

Cópia do texto original (frente e verso):

O amigo é sempre honroso para comigo
e saferado no seu julgamento. Ap-
nas, na vida, tenho procurado cumprir
meu dever que a confiança popular
me tem imposto. Nada mais.
Com os melhores votos de saúde e
felicidade constante em vosso nome
Muito
Obed Luidens

20.1.75

Requerimentos de Obéd para equiparar sua aposentadoria (década de 1970) - Cópia dos originais:

Exmº Sr. Prefeito Municipal de Cariacica:

OBÉDE EMMERICH, abaixo-assinado, casa do, residente neste município, na qualidade de aposentado no cargo efetivo de Contador, integrante do Quadro dessa Prefeitura, irresignado com a respeitável decisão de V. Exa. que lhe negou a revisão dos proventos, reivindicada através de requerimento protocolado em 04 de janeiro do fluente ano, com o devido acatamento, vem expor para afinal requerer o que segue.

O requerente é aposentado dessa Prefeitura, desde janeiro de 1967, após ter prestado relevantes serviços, por lapso superior a 30 (trinta) anos.

Naquela ocasião, vigorava a Carta Constitucional Brasileira de 1946 que, em seu artigo 193, estabelecia in verbis:

"Art. 193 - Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade".

Com o advento da Constituição Brasileira de 1967, a concepção constitucional não mudou (§ 2º, art. 101), o mesmo ocorrendo na que passou a vigorar com as alterações introduzidas pela Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969 (§ 2º, art. 102).

A despeito de ser rotina administrativa de longos anos nesse município, não tem sido rigorosamente cumprido o dispositivo constitucional pertinente, porquanto, para efeito de paridade revisional, é necessário que se procure encontrar a situação do ativo em cargo equivalente, toda vez que o aumento é realizado, a fim de evitar-se uma

defasagem tão odiosa.

O Estado do Espírito Santo que pode ser posicionado como paradigma para casos desta natureza, não tem hesitado em cumprir esse dispositivo constitucional frente, por outro lado, ao disposto no artigo 108, da Const. Bras., beneficiando, mansa e pacificamente, seus inativos mesmo em face de reformulações classificatórias de cargos, como, à guisa de exemplo, aconteceu com a Lei Estadual nº 3.128, de 28 de junho de 1977 (Diário Oficial do dia imediato), alterando a nomenclatura do Grupo Fisco para Fazendário e dispondo que "Os aposentados, antes da vigência desta lei, terão seus proventos reajustados de acordo com a correspondência de cargos constantes do Anexo III" (artigo 13).

O requerente não deseja questionar a época em que deverá haver a revisão com equivalência, contudo não se conforma que, estando nas mesmas condições de seus colegas estaduais e federais, por força do mandamento constitucional que sempre os amparou, venha ficar ao desalento da proteção legal, quando se esquece que, para revisar proventos é preciso que identifique a situação em que está o cargo, depois das mutações que ocorrem esporadicamente.

Não vê como, à luz da doutrina, da jurisprudência e dos postulados constitucionais, possa a administração deduzir ilegalidade nesse tipo de procedimento, se no Estado a coisa se desenvolve regularmente.

Considerando, finalmente, ter-se equivocado quando, por impropriedade vocabular, usou a expressão "equiparação", está já danificada pela evolução do direito pátrio, como não se desconhece, com profundo respeito, vem requerer se digne V. Exa. de reconsiderar seu respeitável despacho que, assim que for consumado, concorrerá para corrigir imperfeição de procedimento administrativo e permitindo que seja possível fazer-se justiça aos velhos e abnegados ex-servidores municipais.

Termos em que,

E. deferimento.

Cariacica,

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA

O EED EMMERICH, já qualificado na inicial, vem, respeitosamente, na melhor forma de Direito, requerer se digne V. Ex^a mandar passar por certidão, com ônus para o requerente, a tramitação regular da Lei Municipal nº 558/72 datada de 11/04/972 com os correspondentes anexos - bem assim a intitulação dos órgãos de imprensa onde a referida Lei foi divulgada, com respectivas datas e páginas da publicação, tudo conforme preceitua o artigo nº 1º e seus parágrafos, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro,

Requer, ainda, que seja proferido o despacho final deste processo dentro de trinta dias úteis, a contar desta data, a fim de que o suplicante, se forçado pelas circunstâncias, tiver de ingressar com MANDADO DE SEGURANÇA.

Nestes Termos

Espera Deferimento

Cariacica,

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA

OBED EMMERICH, brasileiro, casado, residente
à rua Graciano Neves nº 14, em Cariacica- Gede, já qualificado na pe-
tição inicial, vem, com o devido respeito, perante V. Exã, expor para,
finalmente, requerer EM GRAU DE RECURSO, o seguinte:

- A) O peticionário foi aposentado, voluntariamente,
em 30-04-1.967, pelo Decreto nº 732, no cargo
de Contador Padrão "A";
- B) a Carta Magna da República, data de 1.946, (ar-
tigo nº 193) e a Nova Constituição da República
Federativa do Brasil de 1.969 (§ 1º do inciso 02 do artigo nº
102) são acordes em que os proventos da inatividade devem ser reajusta-
dos SEMPRE QUE POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA, SE
MODIFICAREM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE;
- C) também é claro, manso e pacífico, que que A LEI
EM VIGOR NÃO RETROAGE PARA PREJUDICAR O ATO JU-
RÍDICO PERFEITO E ACABADO E A COISA JULGADA, CONFORME ESTABELECE O AR-
TIGO 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL;
- d) a Lei Municipal nº 558/72 de 11-04-72 criou 03
cargos:
- Um advogado e Três contadores com vencimentos
superiores a MIL CRUZEIROS;

Ante o que ficou exposto requer a V. Ex^a, amparado no § 1º do artigo nº 108 da Constituição da República Federativa do Brasil, que lhe sejam pagos os vencimentos equivalentes ao cargo, ~~de~~ ^{de} como paradigma o que for atribuído ao Contador atual, a que faz jus o requerente, procedendo-se, assim, ao novo exame da IGUALDADE ESPECÍFICA (ou PARIDADE REVISIONAL DE VENCIMENTOS) a partir de 01 de Maio de 1.980, objetivando não onerar os cofres municipais, repartição a que o requerente serviu com tanto amor e zêlo.

Requer, outrossim, respeitosamente, seja exarado o despacho final dentro de 30 (trinta) dias úteis, a fim de que o suplicante possa adotar as medidas cabíveis em defesa do seu cristalino DIREITO.

Nestes Termos

Espera Deferimento

Cariacica,

Nota de Falecimento da Rádio Difusora de Cariacica (1982)

Cópia do original:

RÁDIO DIFUSORA DE CARIACICA

NOTÍCIA - INFORMAÇÃO

Nº 19413

Data da Divulgação:

30/03/82

Horários:

6 vezes das 11.00 às 15.45 horas.

Assunto:

OBÉD EMMERICH (Nota de falecimento)

Fonte:

Direção da Rádio Difusora de Cariacica.

TEXTO

Está de luto o município de Cariacica.

A Rádio Difusora de Cariacica, com muito pesar comunica o falecimento de OBÉD EMMERICH, ocorrido ontem, motivado por um mal súbito.

OBÉD, além de líder político, foi um grande amigo do município e sempre batalhou pelo progresso e desenvolvimento de Cariacica.

À 20 anos atrás, OBÉD EMMERICH muito incentivou e batalhou para que esta Emissora fosse instalada neste Município.

OBÉD EMMERICH será sepultado hoje às 16 horas no Cemitério São João Batista em Cariacica.

Convidamos aos seus amigos que compareçam para um último adeus.

Responsável:

Komilo Conde
DIRETOR

Ofício N° 051/82 da Câmara M. de Cariacica em homenagem a Obéd
(1982)

Cópia do original:

Câmara Municipal de Cariacica

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cariacica, 12 de abril de 1982.

Of. nº 051/82

Ilm^{as}. Sr^{as}.

JUDITH DA SILVA EMMERICH

CARIACICA-ES.

Senhora

Levamos ao conhecimento de V.S^{as}., por intermédio deste, que em nossa Sessão Ordinária realizada no dia 06 do mês em curso, por iniciativa do Vereador NILTON BALES TREIRO, foi consignado um VOTO DE PESAR pelo falecimento do Senhor OBED EMMERICH, cujo desenlace consternou toda a comunidade cariaci quense.

O Sr. Obéd Emmerich que, com in teira justiça, detinha a cidadania honorária outorgada conforme Decreto nº 06/77 deste Poder Legislativo, foi um homem de estatura moral soberba e incomparável, foi o incansável obreiro que laborou no magistério, que militou na política, que trabalhou na constru ção civil e que serviu, com grandeza, à Prefeitura local, na condi ção de funcionário público, onde se aposentou em 30/01/67.

Foi ativo e atuante Vereador por esta Câmara Municipal, eleito em 1964, tendo ainda sido líder da maioria durante os 4 anos de mandato, com uma soma de conquistas de porte considerável conforme registram os anais desta mesma Câ mara.

Foi, também, fundador do Ginásio São João Batista, a despeito do desencorajamento de algumas pes soas que, na época, argumentavam que a Capital não deixaria de ser o destino natural dos então ginásianos.

A resposta do Obéd Emmerich fazia-

Cont...

Câmara Municipal de Cariacica

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

-2-

fazia-se, então, pronta e incisiva: "Acontece que estamos fundando um Ginásio para quem não tem condições de estudar em Vitória".

Tribuno incomparável, verdadeiro artista da palavra, artesão do pensamento, extasiava até a mais seleta e culta platéia com as suas colocações filosóficas e incursões na poesia.

Por tudo isso, e mais, pelo exemplar chefe de família que foi - árvore frondosa que só deu bons frutos - a presente homenagem póstuma encontra a mais ampla justificativa.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos mui

Respeitosamente

Câmara Municipal de Cariacica

Gilmar dos Santos Lopes

Gilmar dos Santos Lopes

Presidente

mrr

Clério Borges fazendo um tributo a Obéd no jornal
Correio Popular (Campo Grande, Cariacica-ES

(Pag. 7 da edição de 8 a 15 de abril de 1982)

Cópia do original:

Trovas e trovadores

Faleceu no dia 29 de março de 1982, no Hospital São José em Vitória o poeta cariaticuense Obéd Emmerich. Obéd nasceu a 25 de janeiro de 1910, no córrego Jaracatiá, município de Bom Jardim, distrito de São José do Ribeirão, no Estado do Rio de Janeiro. Em 1932 veio para Cariacica, onde foi professor primário, pedreiro, feitor de estrada de rodagem, fiscal de ônibus. A partir de junho de 1945 ingressou na Prefeitura de Cariacica, onde exerceu diversos cargos, tendo se aposentado em 31 de Janeiro de 1967 no cargo de Contador. No período de 1945 a 1967, passou 30 meses em São Mateus, neste Estado, como contador da Prefeitura, depois Prefeito e finalmente Vereador pela UDN, voltando em 1949 à Prefeitura de Cariacica, onde também foi vereador. Fundou o atual Ginásio São João Batista e o Jardim de Infância.

Poeta e trovador, em 2 de agosto de 1980, Obéd Emmerich encomendou para este colunista sua biografia e cinco trovas destinadas ao livro "Trovas e Trovadores Capixabas" deste colunista, ainda em preparo e que provavelmente será lançado na Festa de Segundo Aniversário do CTC, 1º. de Julho, em Vila Velha.

Eis as trovas do "Príncipe dos Poetas Cariaticuense".

Quando leio nos teus olhos
os mais frementes apelos,
desejo ser enlaçado
na trança aos teus cabelos.

Se me beijas e lhe beijo,
estamos pagos, se vê.
Porém se jures lhe devo,
com beijos pago a você.

x x x x

Teu beijo tem o sabor
do mel de abelha fresquinho.
Peço a Deus que essa colméia
não fuja do meu caminho.

x x x x

Esses teus lindos seios,
quando passas rebolando,
provocam tantos anseios,
que a gente acaba babando...

x x x x

Se a meiguice dos teus olhos
fosse possível beijar,
confesso que cansaria
de tantos beijos te dar.

Obéd não teve a oportunidade de ler suas trovas no livro "Trovas e Trovadores Capixabas", todavia o *Correio Popular*, através do seu Diretor Responsável, Jornalista Cleilton Gomes e o CTC — Clube dos Trovadores Capixabas, através deste colunista, prof. Clério José Borges, prestam uma homenagem ao grande poeta que mesmo aqui não nascendo, fez de Cariacica a sua cidade Natal. Nessas homenagens aos seus familiares, especialmente aos seus dez filhos, 14 netos e 1 bisneto.

ADEUS, OBED EMMERICH.

CLÉRIO JOSÉ BORGES

Transcrição:

“Trovas e trovadores

Faleceu no dia 29 de março de 1982, no Hospital São José em Vitória o poeta cariaticuense Obéd Emmerich. Obéd nasceu a 25 de janeiro de 1910, no córrego Jaracatiá, município de Bom Jardim, distrito de São José do Ribeirão, no Estado do Rio de Janeiro. Em 1932 veio para Cariacica, onde foi professor primário, pedreiro, feitor de estrada de rodagem, fiscal de ônibus. A partir de junho de 1945 ingressou na Prefeitura de Cariacica, onde exerceu diversos cargos, tendo se

aposentado em 31 de Janeiro de 1967 no cargo de Contador. No período de 1946 a 1948, passou 30 meses em São Mateus, neste Estado, como contador da Prefeitura, depois Prefeito e finalmente Vereador pela UDN. Voltou em 1949 à Prefeitura de Cariacica, onde também foi vereador. Fundou o atual Ginásio São João Batista.

Poeta e trovador. em 2 de agosto de 1980. Obéd Emmerich encaminhou para este colunista sua biografia e cinco trovas destinadas ao livro "Trovas e Trovadores Capixabas" deste colunista, ainda em preparo e que provavelmente será lançado na Festa de Segundo Aniversário do CTC, 1º de Julho, em Vila Velha.

Eis as trovas do “**Príncipe dos Poetas Cariaciquense**”.

Quando leio nos teus olhos / os mais frementes apelos, / desejo ser enlaçado / na trança dos teus cabelos.

Se me beijas e lhe beijo, / Estamos pagos, se vê. / Porém se juro lhe devo, / com beijos pago a você.

Teu beijo tem o sabor / do mel de abelha fresquinho. / Peço a Deus que essa colmeia / não fuja do meu caminho.

Esses teus lindos seios, / quando passas rebolando, / provocam tantos anseios, / que a gente acaba babando...

Se a meiguice dos teus olhos / fosse possível beijar, / confesso que cansaria / de tantos beijos te dar.

Obéd não teve a oportunidade de ler suas trovas no livro "Trovas e Trovadores Capixabas", todavia o Correio Popular, através do seu Diretor Responsável, Jornalista Cleilton Gomes e o CTC – Clube dos Trovadores Capixabas, através deste colunista, prof. Clério José Borges, prestam uma homenagem ao grande poeta que mesmo aqui não nascendo fez de Cariacica a sua cidade Natal. Nossas homenagens aos seus familiares, especialmente aos seus dez filhos, 14 netos a 1 bisneto.

ADEUS, OBÉD EMMERICH.

CLÉRIO JOSÉ BORGES”

**Link do Discurso de Clério José Borges na
Academia Cariaciquense de Letras em tributo a Obéd (2019)**

Vídeo iniciando na parte onde Clério J. Borges fala sobre Obéd Emmerich:

<https://youtu.be/nbjGU8yy8a8?t=133>

Vídeo desde o início: <https://youtu.be/nbjGU8yy8a8>